

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-13

doi: 10.5281/zenodo.12728814

Avaliação Comparativa Das Implicações Maternas E Neonatais Entre Cesarianas Eletivas E Partos Vaginais

Comparative Assessment of Maternal and Neonatal Implications Between Elective Cesarean Sections and Vaginal Births

Suzana Mioranza Bif,

Discente de medicina na Uninassau de Cacoal, suzanamioranzabif@gmail.com

Leticia Bezerra Gandolfo

Formação acadêmica: medicina

Instituição: São Lucas

Anaile Rodrigues de Souza

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: Faculdade Metropolitana /RO

Maria Jéssica Fernanda Silva Miranda

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: Centro Universitário Aparício Carvalho-Fimca / Porto Velho-RO

Leila Fátima Schefer Meier

Graduando de Medicina;

UNNESA/RO, Porto Velho, Rondônia, Brasil

Bruno de Oliveira Ferreira

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: Faculdade Metropolitana /RO

Jhenifer Cristina Ribeiro

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: UNINASSAU - Vilhena/RO

Lais Fernanda da Silveira

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: UNINASSAU - Vilhena/RO

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-13 (*continue*)

Giuliano de Lima Viegas Filho

Formação acadêmica: medicina

Instituição: IDOMED - Estácio Fapan

Carlos R Sales

Formação acadêmica: Graduando em medicina

Instituição: UNINASSAU - CACOAL/RO

RESUMO

Os métodos mais comuns de parto, a cesariana e o parto vaginal, possuem características distintas com significativas implicações para a saúde materna e neonatal. A cesariana, sendo uma intervenção cirúrgica onde o bebê é removido através de uma incisão abdominal, difere do parto vaginal, que ocorre através do canal de parto culminando na expulsão do bebê pela vagina. A escolha entre uma cesariana eletiva e um parto vaginal pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo indicações médicas, preferências pessoais e práticas obstétricas locais (Entringer; Pinto; Gomes, 2018). O aumento das taxas de cesariana em várias regiões do mundo, muitas vezes ultrapassando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), levanta preocupações sobre o uso excessivo deste método, especialmente em casos sem indicações médicas claras.

Nos últimos anos, observou-se um aumento significativo nas taxas de cesariana globalmente, com algumas regiões reportando índices acima do recomendado pela OMS. Esse aumento gera preocupações sobre o uso excessivo de cesarianas eletivas, particularmente na ausência de indicações médicas claras. Por outro lado, o parto vaginal continua prevalente em muitas partes do mundo, embora também possa estar sujeito a intervenções médicas desnecessárias que aumentam os riscos para a mãe e o bebê (Rossetto et al., 2020). A decisão entre cesariana eletiva e parto vaginal deve ser cuidadosamente avaliada, considerando os riscos e benefícios para ambos, discutidos em profundidade com um profissional de saúde qualificado (Jordana Ribeiro Martins; Catarina; Elisângela Reis Mantovani, 2023).

A comparação entre cesariana eletiva e parto vaginal revela implicações distintas para a saúde materna. A cesariana eletiva, apesar de oferecer vantagens em termos de programação e controle do parto, está associada a um maior risco de complicações cirúrgicas, como hemorragias, infecções e lesões uterinas (Rodrigues; Silva, 2018). Essas complicações podem prolongar o tempo de recuperação pós-operatória, aumentar o período de internação hospitalar e elevar a necessidade de cuidados pós-parto, impactando negativamente a qualidade de vida das mães. Além disso, a cesariana pode aumentar o risco de complicações em gestações futuras, incluindo placenta prévia e placenta acreta, que demandam intervenções obstétricas adicionais (Silva et al., 2022).

Em contrapartida, o parto vaginal é geralmente considerado mais seguro e menos invasivo em termos de complicações maternas. Mulheres que optam pelo parto vaginal apresentam menor probabilidade de enfrentar complicações cirúrgicas e geralmente se recuperam mais rapidamente após o parto (José et al., 2010). No entanto, é importante ressaltar que o parto vaginal pode apresentar desafios, como lacerações perineais ou distócias de ombro (Morais et al., 2022). A decisão entre cesariana eletiva e parto vaginal deve ser baseada na avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios para a mãe e o bebê, e deve envolver discussões detalhadas com profissionais de saúde.

A escolha do método de parto também influencia significativamente a saúde neonatal. Bebês nascidos por cesariana podem apresentar maior incidência de dificuldades respiratórias devido à ausência do processo de compressão do tórax durante a passagem pelo canal de parto, essencial para a eliminação do líquido dos pulmões (Silva et al., 2019). Além disso, a cesariana pode afetar a colonização inicial da microbiota intestinal do recém-nascido, influenciando o desenvolvimento do sistema imunológico e a suscetibilidade a doenças futuras (Câmara et al., 2016). A recuperação materna prolongada associada à cesariana também pode impactar negativamente a amamentação, essencial para a saúde e o desenvolvimento do recém-nascido (José et al., 2010). Portanto, ao decidir entre cesariana eletiva e parto vaginal, é crucial considerar uma gama de fatores para otimizar os resultados de saúde tanto para a mãe quanto para o bebê.